

**VI KONGRES
SRPSKE TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
STA 2020**

VRNJAČKA BANJA
04-07. mart 2020. godine
Hotel Zepter

**ZBORNİK REZİMEA
I RADOVA U CELOSTI**

Organizatori kongresa:
Srpska traumatološka asocijacija (STA)
Ogranak SANU u Nišu
Ogranak AMN SLD-a u Nišu

BILATERALNA RUPTURA AHILOVE TETIVE POVEZANA SA UPOTREBOM CIPROFLOKSACINA - PRIKAZ SLUČAJA

Predrag Rašović¹, Ivica Lalić¹, Oliver Dulić¹, Vladimir Harhaji¹, Miodrag Vranješ¹, Marija Marinković², Milan Milović³

¹ *Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju KCV Novi Sad*

² *Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCV Novi Sad*

³ *Ortopedsko odeljenje Opšte bolnice Vrbas*

Pacijent star 71 godinu, primljen na Odeljenje neurologije Urgentnog centra KCV zbog nemogućnosti vertikalizacije nakon pada u nivou, a pod sumnjom razvitka cerebrovaskularnog infarkta. Nakon detaljnog neurološkog pregleda je upućen ortopedu gde se kliničkom egzaminacijom konstatuje obostrana ruptura Ahilove tetive potvrđena pozitivnim Thompsonovim testom i ultrazvučnom egzaminacijom. Detaljnom anamnezom se dolazi do podatka da je pacijent 4 dana pre pada okončao dvonedeljnu antibiotsku terapiju prepisanu od strane urologa, koju je uzimao u svrhu lečenja akutnog cistitisa. Antibiotska terapija je podrazumevala primenu Ciprofloksacina, i to u dozi 2x500mg, koji se u literaturi navodi kao glavni mogući uzročnik ovakvog stanja. Pacijentu je iste noći urađena obostrana sutura Ahilove tetive Bunnell tehnikom, te postavljena potkolena gipsana imobilizacija sa položajem stopala u ekvinusu koju je nosio 4 nedelje. Potom je pacijent vertikalizovan uz pomoć čizama za hod u trljanju od 4 nedelje, nakon čega je upućen na fizikalni tretman. 3 meseca od operacije je urađena kontrolna ultrasonografija koja pokazuje potpunu sanaciju obe Ahilove tetive.

Ključne reči: Ruptura Ahilove tetive; Ciprofloksacin; Sutura; Bunnell